

BIM for Risk Mitigation in the Resumption of UNILA Construction Works

BIM as a Strategy for Contractual Risk Mitigation in the Resumption of Construction at the UNILA Campus

João Rafael¹, Gabriel Santos², Caroline Machado³, Adriano Garcia⁴, Meire Itami⁵, Eduardo de Lima⁶

¹Sewat Consulting, Brazil, j.ralfs40@gmail.com ²Ankara Engenharia, Brazil, gabriel.santos@ankaraengenharia.com.br
³MPD Engenharia, Brazil, cabreu@mpd.com.br ⁴MPD Engenharia, Brazil, agarcia@mpd.com.br ⁵MPD Engenharia, Brazil, mitami@mpd.com.br ⁶Ankara Engenharia, Brazil, eduardo.lima@ankaraengenharia.com.br

Resumo

O artigo apresenta a aplicação estratégica do *Building Information Modeling* (BIM) na retomada das obras da Fase 1 do Campus Arandu da UNILA (Foz do Iguaçu/PR). Previsto originalmente apenas para o “as built”, o BIM foi antecipado para a modelagem dos projetos executivos disponibilizados pelo cliente, visando elevar a eficiência contratual e reduzir riscos técnicos. O método combinou captura fiel da realidade por escaneamento a laser das estruturas executadas, modelagem BIM dos projetos existentes, compatibilização multidisciplinar e centralização em um Ambiente Comum de Dados (CDE). Os principais resultados incluíram modelos digitais “as is”, recursos de realidade virtual e aumentada para apoio às frentes de obra, extração auditável de quantidades e simulações de sequenciamento construtivo (4D). Como desdobramento, o BIM consolidou-se como fonte única de informações do empreendimento, fortalecendo a transparência, a rastreabilidade das decisões técnicas e o controle de mudanças ao longo da retomada.

Keywords: Information Management, Digitalization, Contract Management, FIDIC, Compatibility.

DOI: [10.5281/zenodo.18435709](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435709)

1. Introdução

A Modelagem da Informação da Construção (BIM) consolidou-se como uma das principais estratégias para modernização da engenharia, permitindo integrar processos, tecnologias e agentes ao longo do ciclo de vida de empreendimentos complexos. A retomada da Fase 1 do Campus Arandu da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), projetado por Oscar Niemeyer e localizado em Foz do Iguaçu/PR, oferece um cenário singular para aplicação antecipada do BIM.

Figura 1 - Maquete 3D do novo Campus Arandu da UNILA. Fonte: Contratante, 2025.

Iniciada em 2014, a obra foi retomada em 2023, exigindo a complementação executiva de estruturas parcialmente executadas com novos projetos executivos.

Figura 2 - Situação atual e percentual de execução das obras da UNILA. Fonte: Contratante, 2025.

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a estratégia adotada para a implementação do BIM como ferramenta de mitigação de riscos contratuais, técnicos e de gestão, em contrato do tipo FIDIC Red Book ou similares. Os objetivos específicos incluem a captura das condições reais por escaneamento a laser, a modelagem digital dos projetos executivos, a quantificação e realização de estudos de Construtibilidade e simulações em realidade virtual e o uso de ambiente comum de dados para rastreabilidade e integração das equipes.

A escolha do tema justifica-se pela necessidade de reduzir incertezas na retomada de grandes obras públicas, nas quais coexistem projetos executivos novos, estruturas já executadas e novos requisitos contratuais. Sua relevância científica reside na aplicação do BIM em contextos de contratos internacionais, com ênfase em governança técnica, padronização e transparência. Socialmente, destaca-se o papel da obra na consolidação da UNILA como espaço de integração acadêmica latino-americana, capaz de atender até dez mil estudantes em um único campus, reforçando o valor público do investimento e a importância da inovação digital para sua viabilização.

2. Desenvolvimento

2.1. Retomada das obras do Campus Arandu

A Fase 1 do Campus Universitário Arandu, projetado por Oscar Niemeyer, foi suspensa em 2014 após a execução parcial de estruturas em concreto. A retomada, foi viabilizada, em 2023, prevendo a conclusão das edificações principais e da urbanização do campus. As quais estão foram divididas da seguinte forma:

- SEÇÃO 1 – RESTAURANTE
- SEÇÃO 2 - CENTRAL DE UTILIDADES E GALERIA
- SEÇÃO 3 - URBANIZAÇÃO 1
- SEÇÃO 4 - EDIFÍCIO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO
- SEÇÃO 5 - EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA
- SEÇÃO 6 - URBANIZAÇÃO 2 (MARQUISES E PASSARELAS)

Esse contexto impôs desafios técnicos significativos, como a avaliação da integridade estrutural dos elementos executados e a atualização de projetos. Tais atividades foram conduzidas pela entidade internacional de gestão de projetos, contratada pela ITAIPU Binacional, na qualidade de financiadora, para gerir a retomada do empreendimento.

A Fiscalização Técnica da obra será realizada pelo Consórcio NERKPE (Nova Engevix, Prisma Consultoria e RK Engenharia), que atuará como a figura do Engenheiro (Engineer) prevista no FIDIC Red Book — responsável por administrar o contrato, emitir instruções e ordens de serviço, realizar inspeções e ensaios, verificar medições e certificar pagamentos, avaliar e recomendar variações, conduzir e registrar determinações imparciais sobre impactos em prazo e custo, acompanhar o cronograma e o desempenho, aprovar materiais, métodos e planos de qualidade, gerir interfaces e conformidade com o projeto, e emitir os certificados contratuais pertinentes, assegurando rastreabilidade, conformidade e equidade entre Contratante e o Empreiteiro (Consórcio MPD/ANKARA).

Figura 3 - Equipe do Empreiteiro e Engenheiro atuando nas obras do Campus Arandu. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

2.2. Contexto contratual e gestão de riscos

A retomada foi enquadrada no modelo contratual regido pelo CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE GRANDES OBRAS produzido pela Entidade internacional de gestão de projetos usando elementos da publicação da Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) sobre contratos de construção; segunda edição (Red Book, 2017) e primeira edição (Red Book, 1999)., no qual o design é de responsabilidade do cliente. Essa condição aumentou a importância dos projetos executivos no contrato. O BIM foi introduzido como estratégia de gestão da informação e mitigação de riscos, permitindo rastreabilidade, transparência e maior equilíbrio na relação contratual.

2.3. Estratégia de digitalização aplicada

A metodologia adotada baseou-se em dois principais pilares: A gestão da informação e na captura das condições das estruturas parcialmente executadas por meio de escaneamento a laser e aerofotogrametria. Nessa fase, as nuvens de pontos resultantes foram processadas e georreferenciadas no sistema de referência SIRGAS 2000, possibilitando a criação de modelos digitais “as is”. Esses modelos serviram de base para a implantação correta da modelagem dos projetos originais em BIM.

2.4. Gestão da Informação

Todos os Projetos 2D Originais, as modelagens BIM, e todos sub-produtos gerados por esse processo foram organizados em um Ambiente Comum de Dados (CDE), o *Altoqi Visus Collab*, no qual se realizaram processos de checagem de nomenclatura, controle de versão e gestão documental. Esse processo seguiu as diretrizes da ISO 19.650, reduzindo a fragmentação das informações e evitando documentos desconectados, através de processos padronizados e aprovados entre Engenheiro e Empreiteiro. A partir dos modelos 3D, foram geradas documentações para uso em campo (plantas, cortes, detalhes, listas de materiais e quantificações), submetidas a fluxos de revisão e aprovação no CDE, com status controlados (p.ex., “Em Revisão”, “Liberado para Obra”) de forma totalmente rastreável. Somente após a aprovação formal, através do Representante do Engenheiro, essas documentações eram liberadas para obra pelo, garantindo rastreabilidade entre modelo, documentos emitidos e as frentes de serviço, mitigando riscos de retrabalho, inconsistências e uso de versões desatualizadas.

Nome	Disciplina	Status	Tamanho	Atualizado em
ARC_R_0001_PE_MOD_R03.ifc	Ar-condicionado, v...	EM REVISÃO	10,25 MB	15/10/2025 10:36
ARC_R_0001_PE_MODE_R11.ifc	Arquitetura	EM REVISÃO	92,34 MB	13/10/2025 21:01
ELE_R_0001_PE_REV1_R02.ifc	Elétrico	EM REVISÃO	84,34 MB	14/10/2025 09:13
ESG_R_0001_PE_MOD_R05.ifc	Esgoto	APROVADO	98,33 MB	01/10/2025 12:12
ESP_R_0001_PE_MOD_R00.ifc	Especiais - CFTV e...	EM REVISÃO	14,12 MB	04/08/2025 09:24
EST_R_0001_PE_MODE_R05.ifc	Estrutura de concre...	EM REVISÃO	15,56 MB	19/09/2025 13:50
GLP_R_0001_PE_MOD_R00.ifc	Gás GLP	EM REVISÃO	469,61 KB	04/08/2025 09:23
HID_R_0001_PE_MODE_R03.ifc	Hidráulica	EM REVISÃO	20,28 MB	06/10/2025 17:04
INC_R_0001_PE_MOD_R03.ifc	Prevenção Comba...	EM REVISÃO	13,74 MB	13/10/2025 22:37
MOB_R_0001_PE_MODE_R02.ifc	Mobiliário	EM REVISÃO	14,63 MB	16/09/2025 08:38
PUL_R_0001_PE_MODE_R08.ifc	Águas pluviais	EM REVISÃO	11,33 MB	14/10/2025 18:27
SPO_R_0001_PE_MOD_R00.ifc	SPDA	EM REVISÃO	6,98 MB	04/08/2025 09:24

Figura 4 – Classificação dos modelos BIM da Seção 1 no ambiente comum de dados. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

2.5. Modelagem BIM dos Projetos Executivos

Os modelos BIM foram produzidos representando de forma fiel os projetos executivos 2D produzidos pelo cliente, utilizando os softwares de modelagem *Autodesk Revit* e *Altoqi Builder*. Após a modelagem estes eram exportados em formato *Industry Foundation Classes (.IFC)* um padrão aberto para interoperabilidade de dados no setor da construção. Garantindo ao projeto atendimento aos padrões internacionais além de facilitar o compartilhamento e a colaboração de dados contínuos entre plataformas e partes interessadas.

2.6. Engenharia Digital com Realidade Virtual e Aumentada

Para potencializar a gestão e a tomada de decisão diretamente no canteiro de obras o Modelo BIM foi inserido em ferramentas de visualização em realidade virtual e realidade aumentada. Essa aplicação do BIM aliada a tecnologias de engenharia digital teve como estratégia principal projetar os modelos BIM em escala real sobre o ambiente físico, possibilitando apresentar a equipe de execução, e ao cliente, in loco, os projetos executivos das obras e as soluções de engenharia a serem executadas de forma colaborativa e imediata. Assim, estudos que antes demandavam análises demoradas em escritório agora podem ser compreendidos visualmente e de forma segura durante a própria inspeção de campo.

Figura 5 - Equipe do Cliente e Consórcio construtor utilizando realidade virtual durante reunião. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

2.7. Planejamento e simulação construtiva

A partir dos modelos consolidados, foram geradas planilhas de quantidades vinculadas ao BIM e produzidas simulações de sequenciamento construtivo em 4D utilizando a ferramenta *Altoqi Visus Cost Management* e *Visus planning*. Essas ferramentas permitiram analisar a viabilidade do cronograma, prever gargalos logísticos e otimizar o uso de recursos. A simulação também foi essencial para a compatibilização entre estruturas já executadas e etapas futuras, assegurando construtibilidade.

2.8. Benefícios obtidos

A antecipação da aplicação do BIM resultou em ganhos expressivos para a retomada da obra. Houve redução de riscos de retrabalho e inconsistências, melhoria da comunicação entre contratada, contratante e fiscalização, e fortalecimento da governança técnica. Além disso, o uso do CDE garantiu histórico rastreável das versões de projeto, ampliando a transparência e a conformidade contratual. O referencial teórico sobre BIM aponta benefícios amplamente reconhecidos na literatura, como aumento da produtividade, redução de retrabalhos e melhoria na coordenação interdisciplinar (*Eastman et al., 2011*). No entanto, sua utilização em contratos FIDIC, particularmente em obras retomadas após períodos de interrupção, ainda é pouco documentada.

Estudos sobre digitalização da construção destacam que a fragmentação das informações é um dos principais fatores de risco em grandes obras. Nesse sentido, adotar o Modelo BIM como fonte única de informações (*Single Source of Truth*) possibilitou integrar condições reais de estruturas já executadas com os projetos executivos. Além disso, a literatura sobre gestão contratual indica que a antecipação de riscos técnicos por meio de simulações digitais contribui para a governança e transparência em contratos internacionais.

A partir desse referencial, o estudo demonstra como a aplicação estratégica do BIM permitiu articular três frentes principais: (i) digitalização da obra existente, (ii) remodelagem e (iii) suporte ao planejamento executivo.

3. Método

O método adotado combinou técnicas de levantamento digital, modelagem BIM e gestão da informação em ambiente colaborativo. As etapas foram organizadas da seguinte forma:

3.1. Levantamento das condições reais (As-Is)

Foi realizado escaneamento a laser terrestre das estruturas parcialmente executadas, com geração de nuvens de pontos em alta precisão. Complementarmente, aplicou-se aerofotogrametria para obtenção da topografia e verificação do entorno. Os dados foram georreferenciados em sistema de coordenadas SIRGAS 2000, viabilizando o georreferenciamento dos modelos digitais.

Figura 6 - Equipe do AutoSITE durante atividade escaneamento nas obras do Campus Arandu. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

Figura 7 - Equipe do AutoSITE e BIMStart durante atividade aerolevanteamento nas obras do Campus Arandu. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

Figura 8 – Modelo Virtual produzido a partir do Escaneamento do Existente. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

3.2. Modelagem digital dos projetos

Os projetos executivos fornecidos pelo cliente e disponibilizados em formatos .DWG, foram modelados através de software BIM de modelagem de Arquitetura e MEP e do Altoqi Eberick. A modelagem abrangeu arquitetura, estrutura e instalações prediais, com parametrização orientada ao planejamento da execução e quantificação.

Figura 9 - Modelo Federado do Campus Arandu. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

3.3. Quantificação para execução

Esse processo foi viabilizado com suporte da plataforma AltoQi Visus Cost, empregada como ambiente de vinculação entre o modelo informacional e a EAP da obra. A modelagem dos projetos executivos foi direcionada principalmente para esse uso, com bibliotecas e parâmetros preparados para mapear elementos às regras de quantificação executiva, possibilitando a extração parametrizada e rastreável de quantitativos a partir do modelo.

Os quantitativos consolidados no Visus Cost subsidiaram decisões de aquisições, a conferência de medições dos serviços e a formalização de contratações, promovendo alinhamento entre engenharia, suprimentos e gestão contratual.

Figura 10 – Imagem composição de custo vinculada ao modelo BIM. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

3.4. Planejamento e simulação

A partir dos modelos consolidados, foram geradas simulações construtivas, popularmente conhecidas como 4D. O sequenciamento de obra foi testado digitalmente, permitindo prever gargalos logísticos e alinhar o cronograma físico com as condições reais da obra. Todo esse processo foi conduzido através da ferramenta Altoqi Visus Planning.

3.5. Gestão contratual digital

Todas as informações foram centralizadas no CDE, que serviu como plataforma de auditoria, comunicação e histórico de revisões, promovendo rastreabilidade e conformidade contratual.

Figura 11 – Ambiente on-line de monitoramento dos apontamentos realizados nos modelos BIM. Fonte: Consórcio MPD/Ankara, 2025.

4. Resultados

A aplicação antecipada da metodologia BIM na retomada das obras do Restaurante Universitário da UNILA possibilitou a realização de um processo sistemático de Modelagem BIM pré-construção, assegurando maior assertividade para as etapas subsequentes de planejamento e execução da obra.

4.1. Consolidação de Modelo Integrado

Durante a obra, o primeiro modelo produzido, um modelo federado BIM da Seção 1 (Restaurante), passou a servir como fonte única de informações para planejamento de obra, extração de quantitativos e suporte às contratações. O modelo permitiu:

- Quantificação precisa de elementos de arquitetura, estrutura e instalações;
- Simulações de sequenciamento construtivo, reduzindo riscos de retrabalho;
- Suporte à orçamentação e à elaboração de pacotes de contratação.

4.2. Benefícios Observados

A análise comparativa entre o planejamento real e o planejamento virtual indicou ganhos significativos:

- Redução potencial de aditivos contratuais, ao antecipar inconsistências de executivas antes da mobilização de campo;
- Maior governança técnica, com registro formal de decisões e soluções adotadas através do CDE;
- Mitigação de riscos de atrasos, por meio de sequenciamento otimizado e previsibilidade sobre interfaces críticas;
- Padronização da comunicação técnica entre contratada, projetistas e cliente, fortalecendo a gestão contratual no modelo FIDIC.

5. Discussões

Os resultados confirmam os objetivos estabelecidos, demonstrando que a antecipação do BIM contribuiu para mitigar riscos inerentes à retomada de uma obra complexa. A modelagem digital viabilizou o equilíbrio entre projetos originais e estruturas executadas, condição crítica para evitar desperdícios.

Do ponto de vista contratual, a adoção do CDE trouxe benefícios diretos em termos de governança, reduzindo ambiguidades comuns em contratos FIDIC Red Book. Essa experiência reforça a aplicabilidade do BIM como instrumento de gestão de riscos em cenários de retomada de obras públicas, caracterizados por incertezas técnicas e documentais.

No âmbito social, destaca-se que a conclusão da Fase 1 do campus permitirá à UNILA concentrar atividades acadêmicas em um único espaço, ampliando sua capacidade de atendimento e fortalecendo sua missão de integração latino-americana.

Portanto, a experiência apresentada demonstra que o BIM não deve ser restrito ao uso “as built”, mas sim incorporado como estratégia desde a pré-construção, em especial em projetos de alta complexidade e relevância pública.

Agradecimentos

Agradecemos aos integrantes das equipes da Ankara Engenharia, MPD Engenharia, Altoqi, AutoSITE, UNOPS, ITAIPÚ, UNILA e Consórcio NERPKE como também aos demais profissionais que auxiliaram a realização da pesquisa.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2015). NBR 15965: Sistemas de classificação da informação da construção.
- buildingSMART International. (n.d.). openBIM®. Recuperado em 21 de outubro de 2025, de <https://www.buildingsmart.org/about/openbim/>

- Campus Arandu — UNILA. (2025, 26 setembro). Arquiteto da equipe de Niemeyer acompanha avanços da retomada das obras do Campus Arandu da UNILA. Recuperado em 21 de outubro de 2025, de <https://campusarandu.unila.edu.br/arquiteto-da-equipe-de-niemeyer-acompanha-avancos-da-retomada-das-obras-do-campus-arandu-da-unila/>
- Campus Arandu — UNILA. (2025, 12 setembro). Obras do Campus Arandu da UNILA avançam com início de concretagem do bloco de salas de aula. Recuperado em 21 de outubro de 2025, de <https://campusarandu.unila.edu.br/itaipu-acompanha-inicio-da-concretagem-do-novo-campus-da-unila/>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). BIM handbook: A guide to building information modeling (2nd ed.). Wiley.
- Dias, J. R. A. (n.d.). João Rafael Albuquerque Dias — LinkedIn. LinkedIn. Recuperado em 21 de outubro de 2025, de <https://www.linkedin.com/in/joao-rafael/>
- Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. (1999). Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer (Red Book).
- Itaipu Binacional. (2025, 12 setembro). Itaipu acompanha início da concretagem do novo campus da UNILA. Recuperado em 21 de outubro de 2025, de <https://www.itaipu.gov.br/noticias/sala-de-imprensa/itaipu-acompanha-inicio-da-concretagem-do-novo-campus-da-unila>
- United Nations Office for Project Services. (n.d.). About. Recuperado em 21 de outubro de 2025, de <https://www.unops.org/about>
- United Nations Office for Project Services. (2024). ITB/2024/55082: Grandes obras — Seção V: Requisitos.